

I LATITANTI

Laboratorio Progettazione III - Comunicazione

Jacopo Bandecchi

7085644

Matteo Marretti

7101761

Giovanni Pieri

7090366

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

**DESIGN
CAMPUS**

KEYWORDS

Digitale

Gioco

Capace di stupire

Ispezionabile

Inclusivo

Sequenza di immagini

Divertente

Eustasivo

Fisico

Rotolo

Sostenibile

Interattivo

Sovrapponibile

Illustrativo

Lineare

Messaggio

Modulare

Evocativo

Universale

Estendibile

Fantastico

Tema: **STORYBOARD**

CONCEPT

Struttura girevole

- Il centro non sarà girevole
- Appoggiato su un piedistallo

◦ Scenario

Scenari coperti (tranne quello selezionato da utente), in ordine sparso.

Obiettivo: riordinare gli scenari come se fosse un gioco.

Come sono realizzati gli scenari?

(Illustrazioni, vignette singole, pop up, video, fisiche in carta)

Materiali?

- Legno
- Cartone

Scatole che contengono gli scenari

Ogni scenario mostra un contesto d'uso del prodotto centrale, che può essere inserito in ogni scenario per vedere come si comporta

Modalità di selezione dello scenario?

- Scelta libera
- Cerchio che ruota con freccia fissa
- Cerchio fisso e freccia che va fatta girare

KEYWORDS

★ = Approvazione totale

CONCEPT

Lo storyboard "Carosello" è stato ideato come uno strumento fisico orientato a chiunque voglia sperimentare l'interazione tra oggetti e scenari, intesi come occasioni riscontrabili nell'ambito progettuale.

La struttura ricorda un carosello, un'attrazione tra le più antiche e famose nel mondo circense, rendendo l'utilizzo dello storyboard un momento di divertimento e spensieratezza la progettazione di tutti i giorni.

CAROSELLO

CONCEPT

Scenari:

Gli scenari rappresentano lo strumento principale dello storyboard, si tratta di piccoli box, personalizzabili che raffigurano un ambiente particolare, con il quale si dovrà intersecare il prodotto messo in risalto sul piedistallo. Gli scenari non hanno regole e possono essere utilizzati in qualsiasi modo l'utente necessità.

Scenario "Soffietto"

Scenario "Calamita"

Scenario "Azione - Sport"

Scenario "Colore"

Scenario "Ambiente - Mare"

Possibilità di scenari:

CONCEPT

Scenari:

Le possibilità di espressione degli scenari non si limitano alle dimensioni, difatti può essere applicata anche a mostre ed ambientazioni accessibili alla visita e all'abitabilità degli interlocutori.

CONCEPT

Piedistallo:

Il piedistallo dello storyboard avrà la funzione di esaltare ed elevare il prodotto analizzato e preso in considerazione.

Così come la base, anch'esso può essere personalizzabile, infatti il piedistallo può essere smontato ed utilizzato come strumento utile allo sviluppo di un'idea progettuale.

ABSTRACT

La nostra riprogettazione di uno storyboard lavora prevalentemente sulla struttura fisica che abbiamo fornito a questo strumento. Abbiamo voluto creare uno storyboard che fosse interattivo e giocoso, proprio per questo ci siamo ispirati alla struttura girevole di una giostra per creare il supporto sul quale posizionare un cilindro suddiviso a spicchi che compone il corpo principale dello storyboard. Il corpo principale presenta tanti spicchi quanti sono gli scenari che si vogliono prendere in esame, ognuno di questi infatti potrà contenere oggetti, colori, informazioni... per permettere di raccontare un determinato oggetto. Il piedistallo centrale mette in risalto il soggetto del nostro storyboard, potrebbe essere un modellino in scala, un'immagine o anche solo un colore, che verrà posizionato negli scenari di nostro interesse per poterne studiare le interazioni in differenti situazioni. I vari scenari non sono altro che delle scatole apribili tramite un coperchio a scorrimento, che possono essere estratte dallo storyboard e posizionate dove meglio si crede per poter studiare lo scenario preso in esame. L'approccio a questo storyboard è non convenzionale, infatti sarà l'utente a creare e raccontare la propria storia tramite una metodologia giocosa, interattiva e pratica, potendo così da avere un'immediata idea del progetto che viene presentato tramite questo supporto.

